

УДК 94

ПОПЫТКА АРМЯН СОЗДАТЬ ГОСУДАРСТВО В ЗАПАДНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

©*Алиев З. К., Нахичеванский государственный университет,
г. Нахичевань, Азербайджан, Zaminalisoy@gmail.com*

AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY, OVERTURES OF ARMENIANS TO ESTABLISH A STATE IN WESTERN AZERBAIJAN

©*Aliyev Z., State University Nakhchivan,
Nakhchivan, Azerbaijan, Zaminalisoy@gmail.com*

Аннотация. В начале XX века армяне, создавая «Великую Армению», выступили против Турции. Во время Первой мировой войны они принимали участие вместе с Россией против Османской империи, и это стало причиной их переселения из Восточной Анатолии. Армяне, которые не смогли достичь своих устремлений в Анатолии, переселились в Западный Азербайджан и при поддержке России и других христианских стран, изгнав азербайджанцев из родных земель, создали на территории Западного Азербайджана свое государство.

Abstract. At the beginning of the XX century, Armenians betrayed Turkey for realizing their “Greater Armenia” dream. During the World War I, they are for Russia against the Ottomans and it caused them to move from the Eastern Anatolia. Armenians, who could not achieve their aspirations in Anatolia, moved to Western Azerbaijan and created a state in Western Azerbaijan with the support of Russia and other Christian countries, by forcing the Azerbaijanis to move from their native lands.

Ключевые слова: Западный Азербайджан, Первая мировая война, Гойча, армянские лжи, геноцид, оккупация, истины, территориальные притязания.

Keywords: Western Azerbaijan, the World War I, Goyche, Armenian lies, genocide, occupation, realities, land claims.

Наша главная цель в этой теме — рассмотреть вопрос о том как народ Азербайджана на протяжении веков подвергся геноциду и превратился в вынужденных переселенцев и, самое главное, довести до общественности армянское государство, которого никогда не существовало на Южном Кавказе.

С XVIII века под покровительством великих держав мира, а особенно при поддержке христиан, азербайджанский народ продолжает подвергаться агрессивной политике армян. Со временем армяне выводят эту политику на международную плоскость и ищут поддержки у могущественных стран мира. Западные страны, имеющие свои интересы в регионе, с целью обеспечения своей позиции на Южном Кавказе, также положительно относятся к этому вопросу и пользуются им как инструментом для проникновения в Южный Кавказ. Взгляд западных стран на этот вопрос проявлял антиазербайджанский и антиисламский характер. Армяне, на протяжении всей истории, пользуясь покровительством таких гегемонных

христианских государств, выдвигали территориальные претензии к Азербайджану и отчаянно пытались отторгнуть у них земли. Такая двойственная политика была трагедией для азербайджанского народа на протяжении всей истории. С давних времен, в регионах, где азербайджанцы составляли этническое преимущество, армяне совершали геноцид и вынуждали людей покидать свои тысячелетние исконные земли. Вопиющие факты массовых убийств, репрессий, изгнания со своих родных земель азербайджанцев можно считать одним из трагических страниц мировой истории XX столетия. В этой трагической истории азербайджанского народа прослеживается четкий след армянского шовинизма, бредящего идеей создания «Великой Армении» и не брезгующего никакими средствами и действиями для достижения этой цели. Несмотря на то, что эти события происходили во многих периодах истории, к началу XX века, они стали становиться более интенсивными. Предательство армян в Османской Турции и крах идеи создания автономной организации «Турецкой Армении» ускорили их план по реализации территориальных притязаний и созданию государства в Северном Азербайджане, особенно в Иреванском регионе.

В Первой мировой войне Россия использовала армян как союзников против турок и курдов. Государственная Дума России приняла такое решение: «Россия пытается быстро и основательно решить армянский вопрос, соответствуя кругу своих жизненных интересов и внешней политике» [9, с.135]. Именно значительность имеет по этой причине центральная роль России в армянском вопросе. Российские правящие круги придавали большое значение созданию в Анатолии армянской автономной организации. Однако некоторые российские правительственные учреждения и российская печать выступали против автономии армян, которую они считали «большой несправедливостью» для местного не армянского населения. Они показывали нецелесообразность культурных, политических и военных сторон армянской автономии. Российские власти и политическая элита особо подчеркивали автономию Кавказской Армении неприемлемой. С этой позиции выступали также влиятельные политики и государственные деятели Российской империи — И. Воронцов-Дашков, министр иностранных дел С. Д. Сазанов. Они опасались, что «армянские восстания в Османской империи могут быть распространены на регионы Южного Кавказа империи, включая мусульманские губернии России» [20].

Но армянские националисты-революционеры, создавая отряды добровольных дезертиров из Османской армии во время Первой мировой войны, помогали русской армии. В период Первой мировой войны, русские войска одержали победу над Османской империей, и в мае 1915 года армяне под покровительством России, объявили свое «государство» в регионе Ван. После этого мусульманское население подвергалось этническим чисткам, разбоям и геноциду, а некоторая их часть стали беженцами. [14, с. 76].

Таким образом, армяне в годы Первой мировой войны организовали массовые убийства тюркского населения в составе «армянского государства». «Это был геноцид, совершенный этническим армянским меньшинством против тюркского гегемонного этноса с участием и поддержкой русской оккупационной армии». [17, с. 196] .

Несмотря на все это, Россия не полностью поддержала идею автономии армян. В связи с этим Дашнакцутюн планировал восстание против российского правительства. Зимой 1916 года дашнаки, которые решили восстать против российского правительства, хотели перевести и курдов на свою сторону. В такой ситуации Дашнакцутюн решил «установить добрососедские отношения» [12, с. 15].

Видимо, армянские националистически-революционные шовинистические круги, выступая против Российской империи и своего хозяина, искали союзников и даже среди азербайджанцев, к которым всегда сеяли предательство и вражду.

Западные исследователи отмечают, что к концу Первой мировой войны, в восточных частях Малой Азии «более 2 миллионов 200 тысяч мусульман стали беженцами со своих родных земель». Кроме того, в этой зоне были убиты более миллиона мусульман, в том числе 150 тыс. кавказских мусульманских беженцев» [15, с. 203].

Западные исследователи указывают, что во время Первой мировой войны, армянские националисты, возненавидя турецко-мусульманский мир «уничтожили более двух миллионов мусульманского населения, охватывающих географические пространства от Эгейского моря до Средиземного моря, от Черного моря до Кавказа». Таким образом, как показывают факты, «армянский геноцид», который армяне заявляют всему миру, является не чем иным, как легендой. Правда в том, что они совершили «турецко-мусульманский геноцид», и как всегда, они сваливали на других совершившие преступления.

Армяне, переселенные именно из восточной части Малой Азии на древнейшие азербайджанские территории, в том числе в Иреванскую область из Вана, скрываясь от мятежного и справедливого наказания за предательство, и не удовлетворяясь убежищами, выдвинули свои территориальные претензии для того, чтобы реализовать свое желание создать «Армянское государство». Исследователи показывают, что во время Первой мировой войны «около полумиллиона армян бежали из Турции на Кавказ, или же в другие места» [15, с. 203]. Более 200 тысяч из них прибыли в Закавказье вместе с отступающей русской армией» [14, с. 22]. Все это произошло во время событий в Ване. В 1916 году 160 000 армян бежали на Южный Кавказ через Игдыр [10, с. 8]. Соседние провинции — Иреванская губерния, город Иреван наполнились этими беженцами. Они прибыли сюда двумя потоками: один поток был переселен в Александрополь (Гюмру), а потом железнодорожным путем в Турцию, в Тифлис, другой поток через Иреван к озеру Гойча и к северу от этого озера в лесистые районы» [11, с.8]. Самый крупнейший отряд беженцев поселился в городе Иреване и Иреванском регионе. В 1916 году здесь насчитывалось 23.000, а к концу же этого года 17.000 беженцев. В это время некоторых армяне эмигрировали в Западную Европу и США.

На Южном Кавказе в 1915-1916 годах 100.000 из 500.000 армян, которых эмигрировали из Турции, поселились на Южном Кавказе, а основное большинство на исторических азербайджанских землях.

«Армянский вопрос» был важной частью внешнеполитических задач России в «политике Востока и Кавказа» во время Первой мировой войны. Поражение Турции и ее преемников в Первой мировой войне повлияло на события на Южном Кавказе.

Первая Армянская Республика «Армянская Демократическая Республика» («Республика Арарат») была фактически дашнакским террористическим государством, построенным на территории Иревана и в Западном Азербайджане кровавым разбоем и геноцидом.

После окончания Первой мировой войны в 1918 году, премьер-министр армянской власти, дашнак О. Качазнуни писал: «В конце мая 1918 года не было ни места и ни времени для выбора. История привела нас к конкретной ситуации. Мы должны были принять мужества решить это, потому что мы не хотели, чтобы нас уничтожили. Мы должны были быть владельцами Армении, или же мы могли бы потерять ее навсегда. Малейшая нерешительность могла привести нас к русскому нулю (никакой не принадлежащий никому), и превратить в добычу соседей — турок, грузин и татар (азербайджанцев-?). 28 мая в полночь Центральный национальный совет объявил Армению независимой республикой, а себя самым высшим органом власти в республике» [16, с. 29].

Дашнакский лидер О.Качазнуни представляет героические примеры турок, которые сопротивлялись геноциду против азербайджанцев в Иреване в Сардарабадской и

Каракильсекской войнах до появления «армянского государства». «Собрав всю силу, армянский народ спас свою жизнь. Несомненно, что эти жестокие битвы, героическое сопротивление масс увеличили нашу значительность в глазах турок, что дало возможность заключить мирный договор» [16, с. 29]. Эта эпоха в жизни армянского народа является периодом возрождения давно утраченной государственной независимости » [8, с. 371]. Как видно отсюда, «государство», созданное при оккупации Иреванского региона, фактически было первым государством в истории армян. Несмотря на то, что первое армянское государство, было демократической республикой, фактически оно было признано захватническим, террористическим «государством».

В 1918 году 26 мая, после роспуска Закавказского сейма, сначала Грузия, а затем 28 мая Азербайджан и Армения объявили свою независимость. 4 июня 1918 года в Батуми был подписан мирный договор между Турцией и Арменией. Согласно этому соглашению, территория Республики Армения составляла около 9 тыс. кв. км, а население 321 тыс. человек (в том числе 200 тыс. армян, 100 тыс. азербайджанцев, 5 тыс. езидских курдов и 6 тыс. других народов). Территория этой республики включала уезд Ени-Баязид, три пятых Иреванского уезда, одну четверть Эчмиадзинского уезда и одну четверть Александропольского уезда [13, с.93].

Немецкий дипломат Бернсдорф описал картину следующим образом: «Турция оставила армянам только озеро Севан (Гойча), в котором они только могут искупаться, но не найдут места вытираться. В соответствии с Батумским договором территория Республики Армения ограничивалась территориями, где армяне жили компактно в Иреванской губернии до Первой мировой войны. После массовых убийств в Восточной Анатолии в 1918 году, убегающие от турецких войск вооруженные силы Армении под командованием генерала Андраника, продвигаясь от Гюмри до Гаракиля, оттуда до Диликанской долины и Гойча, затем в Нахчыван и Зангезур, разорив мусульманские деревни на этих территориях. Угроза вооруженными силами Армении Карабаху из Зангезура серьезно обеспокоило правительство Азербайджана.

Летом 1918 года вооруженные силы Армении после уничтожения Гойча, оккупировали Нахчыван, а затем они проникли в Зангезурский уезд, захватили Горусский регион и Шушинскую дорогу. В связи с этим правительство Азербайджана направляет 15 августа протестную ноту правительству Армении, в котором этот шаг вооруженных сил Армении считал агрессией против нашей страны и заявляет, что правительство Армении будет отвечать за дальнейшее развитие событий, если не будет приняты меры для вывода армянских войск из Азербайджана. Но правительство Армении, пользуясь хитростью, настаивало на том, что вооруженные силы Андраника не подчиняются правительству Армении, и 1 августа генерал Андраник и его бандитская группа были полностью удалены из армянской армии. Причиной этому являлось не признательность Андраником и его командой правительства дашнаков. Вот почему правительство Армении не несло ответственности за действия Андраника и его группы. [16, с. 29].

Армяне надеялись, что англичане будут защищать их и предоставят им больше территорий по сравнению с Грузией и Азербайджаном.

О. Качазнуни заявлял, что они находятся в состоянии войны «официально с Азербайджаном», но ведут борьбу только в Карабахе и Казахе, и, признается, что как будто внутри «страны» (несуществующей Армении), фактически на азербайджанских территориях, в уездах Агбаба, Зод, Зангибасар, Ведибасар, Шарур-Нахчыван, Зангезур, Иреванская губерния местное мусульманское население занимается кровавыми побоями» [16, с. 29].

Премьер-министр Дашнаков утверждает, что местные мусульмане, полагаясь на Турцию и Азербайджан, «проводят антигосударственную линию» против Армении. Они заявляли, что не могли найти общий язык с Азербайджаном и не смогли установить административные меры в мусульманских районах, что они были вынуждены «захватить оружие, развернуть, уничтожить и совершить резни, иначе их власть могла бы потерять свой авторитет», этим они покрывали свой кровавый террор и оккупацию [21].

В 1919 году Республика Арагат (ее также называют Иреванской республикой) провозгласила создание «Единой Армении» в первую годовщину своей независимости. В созданную в Ереване и Азербайджане «армянскую республику» была включена и «Турецкая Армения». Однако турецкие армяне, и некоторые правящие круги в России протестовали против этого. Даже в Армении и за ее пределами либеральная буржуазия считала это произволом Дашнакцутюн. Безвластное государство без парламентских фракций, с первым армянским «премьер-министром» без оппозиции, когда господствовала партийная диктатура, когда не было парламента («безупречной пустой формы»), когда государственные дела были под полным контролем дашнаков, характеризуется как «государство с демократической формой, «республикой».

Во время существования Арагатской Республики они пытались установить дипломатические отношения с Европой и Америкой, в меморандуме, который армяне представили на Парижской мирной конференции в 1919 году представителям держав-победителям Первой мировой войны и, предъявив претензии на большую часть территорий Южного Кавказа и Турции, включили в состав армянского государства «Иреванскую губернию бывшей Российской империи и Карсскую область, Зангезурский уезд, горную часть уездов Джаваншир, Карягин, Шуша и Казах) и часть Тифлисской губернии (уезды Ахалкалак и Борчалы)» [16, с. 29]. Будто все они «исторические места» вымышленной «Восточной Армении», которой почти никогда не существовало. Армяне включали сюда и Западную Армению, провинции Ван, Эрзурум, Трабзон и Битлис и «регион Киликия». Кроме того, они подготовили проект «воображаемой Великой Армении». Сюда они включали «большие земли» от «Черного моря до Средиземного моря, от Карабахских гор до арабских пустынь». [16, с. 29].

В 1918 году сенат Соединенных Штатов опроверг мандат страны над Арменией. Армяне не согласились с границами Армении, которые назначил и определил Вильсо, а претендовали на «большие территории». «Мы владеем маленькой независимой республикой между рекой Араз (Аракс) и озером Севан (Гойча), но как видимо по названию, у нас есть независимая республика. Но в действительности, фактически, мы являемся отдаленной автономной областью Российской империи ... «Турецкая Армения больше не является государством или международным дипломатическим вопросом — вопрос был закрыт и погребен в Лозанне. Почти возможно сказать, что Турецкой Армении больше нет, и по вероятности не будет существовать там и армян, так как турки плотно закрепили ворота и, похоже, не намечаются силы, которые могут отворить их» [16, с. 29]. Дашнакцутюн, поскольку он знал все это, предпочел, чтобы армянское государство появилось на Южном Кавказе на территориях Иревана, Нахчывана и Западного Азербайджана.

Как мы видим, после того, как армяне не смогли реализовать воображаемый проект «Большой Армении», они пытались создать государство в Западном Азербайджане и могли осуществить это только при поддержке христианского мира. На этих территориях армяне получили этническое превосходство в результате насильственного изгнания азербайджанцев с их родных земель. Западные страны также поддерживали создание армянского государства на Южном Кавказе. Причиной этого стало продолжение распространения пантюркистских

идей в Турции. Христианское государство, которое будет создано на турецкой границе, сможет изолировать Турцию от других турецких государств.

Список литературы:

1. История Азербайджана в VII т. Т V, Баку: Наука, 2008, 584 с.
2. История Азербайджана. Баку: Азербайджанское государственное издательство, 1994, 688 с.
3. Источники по истории Азербайджана. Баку: Изд-во Азербайджанского университета, 1989, 328 с.
4. Муса Касымлы. От «Армянского вопроса» до «Геноцида армян»: «В поиске реальной истории» (1724-1920), Баку: Переводчик, 2014, 462 с.
5. Гаджиев И. Территориальные претензии и кровавые преступления армян против Азербайджана. Нахчыван, Аджеми, 2012, 191 с.
6. Амрахов З. Проблема армянского вопроса в Османской империи. Баку: Наука и образование, 2017, 270 с.
7. Шихалиев Э. Место «армянского вопроса» в геополитических интересах Англии и его влияние на Азербайджан (1917-1920). (На основе архивных материалов Великобритании). Нахчыван: Аджеми, 2016, 144 с.
8. Перо Казима Карабекира. Освобождение Востока. Эрзурум, 1990, с.371.
9. АПДУД президента Азербайджанской Республики ф.276, изобр. 8, дело 429, с.135.
10. АПДУД президента Азербайджанской Республики ф.276, изобр. 8, дело 513, с.8
11. АПДУД президента Азербайджанской Республики ф.276, изобр. 8, дело 513, с.8
12. АПДУД президента Азербайджанской Республики ф.276, изобр. 8, дело 198, с.15
13. Государственный архив Азербайджанской республики, ф.1970, сп.1. дело 11. с.93
14. Жорж де Малевил. Армянская трагедия в 1915 году. Баку: Азернешр, 1990, 280 с.
15. Армянский геноцид. Миф и реальность (перевод с англ.) Баку: Наука, 1992, 203 с.
16. Качазнуни Ов. Дащнакцутюн больше нечего делать. Баку: Наука, 1990, 29 с.
17. Вердиева Х. Переселенческая политика Российской империи в Северном Азербайджане (в XIX- начале XX вв.) Баку: Азернешр, 1990, 196 с.
18. Армянский геноцид. Миф и реальность (перевод с англ.) Баку: Наука, 1992, 203 с.
19. Маккарти Д., Маккарти К. Тюрки и армяне. Руководство по армянскому вопросу (перевод с англ.) Баку: Азернешр, 1992; Файгл Эрих: Правда о терроре. Баку, 2000
20. Лазарев М. С. Курдский вопрос в 1891-1917 годах. Москва: Политизат, 1972
21. Andrew Andersen and Georg Egge. Armenia in the Aftermath of Mudros. Conflicting claims and Strife with the Neighbors ([http://www.conflicts.rem33.com.images.Armenia restoration% 20and% 20terr% 20issueT3.html](http://www.conflicts.rem33.com.images.Armenia%20restoration%20and%20terr%20issueT3.html))

References:

1. History of Azerbaijan (2008). in VII vol. T V, Baku: *Nauka*, 584.
2. History of Azerbaijan. 1994, Baku: *Azerbaijan State Publishing House*, 688.
3. Sources on the history of Azerbaijan. (1989). Baku: *Publishing house of the Azerbaijan University*, 328.
4. Musa, Kasymly. (2014). From the "Armenian Question" to the "Armenian Genocide": "In Search of a Real History" (1724-1920), Baku: Translator, 462.
5. Gadzhiev, I. (2012). Territorial claims and bloody crimes of Armenians against Azerbaijan. Nakhchivan, *Ajemi*, 191.

6. Amrakhov, Z. (2017). The problem of the Armenian issue in the Ottoman Empire. Baku: *Science and Education*, 270.
7. Shikhaliev, E. (2016). Place of the "Armenian Question" in the geopolitical interests of England and its influence on Azerbaijan (1917-1920). (Based on archival materials from Great Britain). Nakhchivan: *Adzhemi*, 144.
8. Pen of Kazim Karabekir. (1990) Liberation of the East. *Erzurum*, 371.
9. APDUD of the President of the Azerbaijan Republic f.276, fig. 8, Case 429, 135.
10. APDUD of the President of the Azerbaijan Republic f.276, fig. 8, Case 513, 8
11. APDUD of the President of the Azerbaijan Republic f.276, fig. 8, Case 513, 8
12. APDUD of the President of the Azerbaijan Republic f.276, fig. 8, file 198, 15
13. The State Archive of the Republic of Azerbaijan, p.1970, pn.1. Case 11. 93
14. Georges de Malevil. The Armenian tragedy in 1915. Baku: Azerneshr, 1990, 280.
15. The Armenian Genocide. Myth and reality (translated from English.) Baku: Nauka, 1992, 203.
16. Kachaznuni, Ov. (1990). Das naktsutyun has nothing more to do. Baku: Science , 29.
17. Verdiyeva, H. (1990). Resettlement policy of the Russian Empire in Northern Azerbaijan (in the XIX-early XX centuries) Baku: Azerneshr, 196.
18. The Armenian Genocide. Myth and reality (translated from English.) Baku: Nauka, 1992, 203.
19. McCarthy, D., McCarthy, K. (2000). Turks and Armenians. Handbook on the Armenian Question (translated from English) Baku: Azernechnyi, 1992; Faigle Erich: The Truth About Terror. Baku.
20. Lazarev, M. S. (1972). The Kurdish question in the years 1891-1917. Moscow: Politizat,
21. Andrew Andersen and Georg Egge. Armenia in the Aftermath of Mudros. Conflicting claims and Strife with the Neighbors ([http://www.conflicts.rem33.com/images/Armenia restoration% 20and% 20terr% 20issueT3.html](http://www.conflicts.rem33.com/images/Armenia%20restoration%20and%20terr%20issueT3.html))

Работа поступила
в редакцию 16.06.2018 г.

Принята к публикации
20.06.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Алиев З. К. Попытка армян создать государство в Западном Азербайджане в начале XX века // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 528-534. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/aliyev-1> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Aliyev, Z. (2018). At the beginning of the XX century, overtures of Armenians to establish a state in Western Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 528-534.